

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS: UM ESTUDO FOCALIZANDO PROFESSORES DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.8187405

Viviane Aparecida Valério

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul- Pedagogia

E-mail:valerio.viviane29@gmail.com

Jucelma Molas do Nascimento

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul- Pedagogia

E-mail:junascimentom@hotmail.com

Luciane Pereira Simal Ferrari

Universidade Paranaense-UNIPAR

E-mail:lucianesimal@hotmail.com

RESUMO

O artigo presente vem falar do trabalho e a metodologia do professor desenvolvida em uma sala de aula do 5º ano do ensino fundamental em relação à leitura e interpretação de textos, priorizando o principal objetivo em verificar quais são as dificuldades encontradas pelos alunos em ler e interpretar os textos. A pesquisa foi realizada em uma escola Municipal da cidade de Naviraí MS, em um bairro de classe baixa, a pesquisa é de natureza descritiva qualitativa, dentro da qual constituiu o grupo de participantes alunos do 5º ano e três professoras sendo duas regentes, cujos dados foram coletados por meio de entrevistas e questionários. Através dos dados levantados foi possível observar que as professoras trabalham com a leitura, mas que ainda é insuficiente principalmente pela falta de uso de materiais diversificados.

Palavras-chave: Leitura, Interpretação, Aluno.

ABSTRACT

The present article comes to talk about the work and methodology of the teacher developed in a classroom of the 5th year of elementary school in relation to reading and interpretation of texts, prioritizing the main objective of verifying what are the difficulties encountered by students in reading and interpreting the texts. The research was carried out in a municipal school in the city of Naviraí MS, in a low-class neighborhood, the research is of a qualitative descriptive nature, within which the group of participants was 5th grade students and three teachers, two of whom were

conductors, whose data were collected through interviews and questionnaires. Through the collected data, it was possible to observe that the teachers work with reading, but that it is still insufficient mainly due to the lack of use of diversified materials.

Keywords: Reading, Interpretation, Student.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta dados de uma pesquisa cujo objetivo é investigar como se dá o trabalho de professores do 5º ano do ensino fundamental ao ministrar os conteúdos de leitura e interpretação de textos. A leitura acontece em qualquer lugar e a todo o momento, mas é na escola que se ensina uma leitura crítica a fim de formar cidadãos capazes de compreender o que estão lendo.

O interesse pelo tema surgiu durante o Estágio Supervisionado em uma sala de 5º ano aonde se percebeu que os alunos não tinham muito interesse pela leitura e apresentavam dificuldades em ler e interpretar os textos. Diante disso questiona-se quais são as dificuldades encontradas por alunos do 5º ano do Ensino Fundamental em ler e interpretar textos?

O trabalho tem como objetivo geral verificar quais são as dificuldades encontradas pelos alunos em ler e interpretar os textos e específicos: 1) identificar as metodologias utilizadas pelos professores para trabalhar com leitura e interpretação de textos; 2) conhecer os recursos que os professores utilizam para trabalhar este conteúdo e; 3) verificar se as dificuldades em ler e interpretar textos estão relacionadas com a aprendizagem dos alunos ou com a metodologia utilizada pelos professores.

Para tanto, foi desenvolvido um estudo em uma escola da rede municipal do município de Naviraí – MS. Foi escolhida uma escola pertencente a um bairro de classe baixa, com três professoras do 5º ano do ensino fundamental e 15 alunos todos da mesma classe. Para coletar os dados foi utilizado questionário semiestruturado com alunos a fim de descobrir qual o interesse e acesso pela leitura e entrevista semiestruturada com as professoras, com questões objetivas relacionadas ao trabalho desenvolvido em sala de aula. A fim de se obter um maior aprofundamento da pesquisa, foram realizadas observações na sala de aula.

Espera-se com esta pesquisa que os professores possam buscar novas formas de se trabalhar em sala de aula com a leitura e interpretação de textos, podendo inovar com materiais diversificados além daqueles que a escola possa oferecer.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O conceito de leitura

O conceito de leitura encontrado no dicionário Aurélio (1988, p. 390) é: “1. ato ou efeito de ler; 2. Arte ou hábito de ler; 3. aquilo que se lê; 4. O que se lê, considerado em conjunto. 5. Arte de decifrar e fixar um texto de um autor, segundo determinado critério”. Ler é importante para o aprendizado e concomitantemente possibilita a reflexão, permitindo ao leitor uma visão ampla do mundo e dando ao mesmo suporte cultural.

Orlandi (1983) se posiciona dessa forma ao se referir à leitura:

A leitura é o movimento crítico da constituição do texto, pois é o momento privilegiado do processo da interação verbal: aquele em que os interlocutores, ao se identificarem como interlocutores desencadeiam o processo de significação (ORLANDI, 1983, p. 20).

De acordo com as ideias de Menegassi (2013, p. 380) fica evidente que a leitura é importante para o desenvolvimento do psicológico e da personalidade do indivíduo, pois “junto à escrita e ao cálculo, consiste em uma das atividades especificamente humana, caracterizada como uma função psicológica superior, uma vez que envolve o processo da relação da linguagem com o pensamento”. Dessa forma fica bem explícito que a leitura é realizado pelos olhos e pelo cérebro, que a leitura é o pensamento onde coleta informações através de estímulos, um texto lido sem pensar é um texto que não faz sentido, pois o pensamento alimenta-se de histórias.

A leitura é essencial na vida de qualquer ser humano, pois por meio dela tem-se boa comunicação, boa escrita, através da mesma consiga comunicar com o mundo. A leitura é um exercício constante, o aprendiz não deve parar nunca, pois quanto mais exercitar essas práticas, melhores sua forma de expressar com o mundo. (MENEGASSI, 2013)

Freire (1998, p. 11-12) afirma que ato de ler, “não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se estende na inteligência do mundo e que a leitura do mundo precede a leitura da palavra”.

Nessa linha de análise a “questão da leitura se coloca então, na confluência das interpretações, na necessidade de transformar alunos apáticos em leitores sensíveis, de modo que os textos desencadeiem a mobilização de sujeitos históricos” (MARCHI, 2001, p.164).

É fundamental que a criança frequente a escola, para além de adquirir conhecimentos básicos para viver em sociedade, desenvolva habilidades tornando-se um ser autônomo. Assim, Cagliari, (2009, p. 131-148) ressalta que,

A atividade fundamental desenvolvida pela escola para a formação dos alunos é a leitura. É muito mais importante saber ler do que saber escrever. A leitura é a extensão da escola na vida das pessoas. Além de ter um valor técnico para a alfabetização, é ainda uma fonte de prazer, de satisfação pessoal, de conquista, de realização, que serve de grande estímulo e motivação para que a criança goste da escola e de estudar.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, de Língua Portuguesa (BRASIL, 1997, p. 15), o Projeto Pedagógico deve propor: [...] “um projeto educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de garantir a todos os seus alunos o acesso aos saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania, direito inalienável de todos”.

Kriegl (2002) aborda que a leitura deve partir da influência dos adultos. É muito mais comum vermos crianças gostarem de ler, quando são incentivadas e motivadas, principalmente pela família. À escola cabe o papel de reforçar o hábito e não destruí-lo. É necessário estimular a leitura desde os primeiros anos, buscando sempre trabalhar gêneros variados, destacando que a leitura faz parte do mundo e está presente em nosso cotidiano. Além disso, torna-se importante que os textos tenham sentido para os alunos, para despertar-lhes o interesse. Portanto, o educador por meio de um trabalho contínuo com o texto, pode contribuir para a formação de verdadeiros leitores. Nesse sentido deve-se dizer que “o aluno precisa extrair sentido de discurso, para, então perceber que o texto é fonte de prazer e de conhecimento”. (CIFEFIL, 2009).

Atualmente há uma discussão intensa relacionada à importância da leitura. Os índices estão demonstrando que os alunos não saem do Ensino Fundamental dominando as habilidades de uma boa leitura e interpretação. Muitos leem, mas nem mesmo compreendem, ou seja, falta interpretação, abstração do conhecimento. Soares (2003) tem enfatizado bem essa ideia ao lidar com o termo letramento.

Segundo a autora, as escolas estão formando analfabetos funcionais, alunos que leem, mas não interpretam.

Tal constatação fica evidente nas avaliações nacionais aplicadas pelo Governo, como Prova Brasil e outras. É um trabalho que exige elaboração, criatividade, pois não é fácil despertar o gosto pela leitura, principalmente quando nem mesmo o professor tem o hábito de ler para seus alunos. O professor que não lê, não consegue ensinar seus alunos a lerem.

Borges (*et al*, 2010) afirma que o número de pessoas que não tem o hábito pela leitura é cada vez maior. A população precisa compreender a importância de se manter atualizada, para tanto é necessário que esteja motivada a buscar informação de qualidade para acompanharem as mudanças mundiais que interferem significativamente no contexto social, político, econômico e cultural do país. Desse modo, o conhecimento pode ser encontrado por meio da leitura e esta, por sua vez, possibilita formar uma sociedade consciente de seus direitos e de seus deveres; possibilita que estes tenham uma visão melhor de mundo e de si mesmos.

O trabalho do professor com relação à leitura em sala de aula

De acordo com Vieira *et al* (2007, p. 162) aprender a ler não é uma atividade natural, para a qual o aluno se capacita sozinho, é preciso interagir com a variedade de textos escritos. Entre ele o mediador mais importante é o professor figura fundamental na história de cada um dos alunos. A leitura é ferramenta essencial para a prática de seu ofício, por isso o professor precisa revelar-se um leitor dedicado e uma forte referencia para seus aprendizes. Cabe ao professor de desenvolver no aluno o gosto pela leitura a partir de uma aproximação significativa com os livros.

Ainda Vieira *et al* (2007, p. 32) há várias formas de trabalhar com leitura em sala de aula, “a apresentação oral de um texto lido é uma das maneiras mais simples e ao mesmo tempo mais eficientes de despertar o gosto pela leitura. Deixando que o aluno se dirija a biblioteca e escolha a obra que lhe aprouver, faz com que o contato com os livros seja estabelecido”.

Confirmando esse pensamento, Cagliari (1997, p. 149), “ler é uma atividade extremamente complexa e envolve problemas não só semânticos, culturais, ideológicos, filosóficos, mas até fonéticos”, pois cabe ao professor e a escola ensinar a criança a ler e a interpretar o que lê. Não somente o ato de ler por ler, mas sim de

ler e entender as palavras, as histórias e todos os textos independentes de que disciplina seja. Sobretudo compreender que ensinar a ler é, fundamentalmente, um ato de amor calmo, paciente, persuasivo e confiante. Dessa forma, a criança irá ter interesse e prazer de ler os textos, possibilitando haver uma interação com os mesmos e, assim nascendo um desejo de realizar outras leituras.

A sala de aula deve ser transformada em um espaço de leitura, que estimule e explore vários sentidos, que possa ensinar o aluno a ler, isso significa que irá despertar no aluno o prazer e curiosidade em ler. Desse modo, Marchi (1998, p. 170) argumenta que o professor articula uma relação importante entre o livro e o aluno, desempenhando um papel relevante. “não se concebe a leitura como um ato solitário, pois o leitor participa de uma comunidade de leitores, onde as leituras são partilhadas como experiências vividas”.

Além de ser um profissional que aplica os conteúdos, o professor pode ser um modelo de leitor aos seus alunos, onde possa passar suas experiências de leituras em sala de aula, ou seja, um professor que não gosta de ler, certamente jamais passará aos seus alunos o gosto pela leitura.

Paiva (2003, p. 121) “propõe aos professores que organizem, para começar a romper com a cultura do silêncio, um currículo que permita ao aluno trabalhar em sua própria história de leituras. Para tanto, deverá ter acesso a materiais variados, com essa possibilidade, o aluno-leitor poderá se apropriar do instrumento que é a leitura, construindo e representando a própria história de leituras”.

O professor precisa ter claro não só os objetivos que pretende alcançar com a interação desenvolvida na sala de aula, como também os mecanismos cognitivos que estão implícitos nessa interação. Assim, Silva (1990, p.18) defende que o professor deve questionar seus alunos, interpretá-los constantemente, ser um elemento de guia nessa interação. [...] É ele quem deve discutir e colocar as questões essenciais das atividades propostas, levando a criança a refletir sobre suas concepções e procedimentos de ação. Nesse tipo de interação a criança é levada a tomar consciência e refletir tanto sobre suas próprias ideias, suas estratégias e descobertas, como sobre aquelas elaboradas pelos outros.

Lajolo (1998, p. 62) também afirma que todas “as atividades escolares das quais o texto participa precisam ter sentido, para que o texto resguarde seu significado maior”, ou seja, o professor deve fazer uso de textos e atividades de interpretação de textos que de alguma forma fazem parte do cotidiano do aluno.

Kleiman (2001, p. 9) aponta que em relação ao processo de desenvolvimento de estratégias de leituras eficientes, o professor deverá definir tarefas várias, não somente aquelas que são apresentadas pelo livro didático, mas criar maneiras de complicá-las cada vez mais, ou seja, aumentar cada vez mais o nível de compreensão. Para tanto, julga ser essencial a interação do educando com o educador, a fim de que este crie condições para que o aluno volte ao texto e o compreenda, visto que assim “a criança estará se formando como leitor [...] construindo seu próprio saber sobre o texto e a leitura”.

O professor pode, assim, fornecer modelos de estratégias específicas, fazendo com que o aluno se interaja com o texto, com o professor e com o restante da turma, inclusive porque “para elaboração de uma hipótese de leitura é necessário ativar o conhecimento prévio do leitor sobre o assunto” até que este se torne um “leitor experiente”, ou seja, até que sua leitura se torne uma atividade consciente, reflexiva e intencional (KLEIMAN, 2001, p. 56).

Letrar ou alfabetizar? Reflexões sobre o trabalho docente

De acordo com o pensamento de Soares (1998, p. 31) alfabetização é “a ação de alfabetizar, tornar o indivíduo capaz de ler e escrever”. Com isso progressivamente, “o termo passou a designar o processo não apenas de ensinar e aprender as habilidades de codificação e decodificação, mas também o domínio dos conhecimentos que permitem o uso dessas habilidades nas práticas sociais de leitura e escrita” (BATISTA, 2007, *et al* p.10).

Na qual sempre com o mesmo pressuposto, o de que a criança para aprender o sistema de escrita dependerá de estímulos, externos cuidadosamente selecionados ou construídos, e sucessivamente com o mesmo objetivo que a criança desenvolvesse habilidades de uso da leitura e da escrita, ou seja, primeiro aprender a ler e a escrever (SOARES, 2004. p. 98).

O letramento, por sua vez, envolve a identidade e agência do aprendiz na aquisição da linguagem, como comenta Soares, “ter-se apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e escrever: aprender a ler e escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e de decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar a escrita “própria”, ou seja, é assumi-la como sua “propriedade” (SOARES, 1998, p. 30).

Para Soares (2003), um dos maiores problemas da alfabetização se concentra no fato de que os docentes alfabetizam sem considerarem o contexto social de seus alunos. Assim, a escola precisa alfabetizar, mas também dar condições de que esses alunos tenham acesso a livros, revistas, jornais e todos os demais gêneros textuais.

Ainda Soares, (2003) chama atenção para a distinção entre letrar e alfabetizar, pois há uma diferença entre aprender o código e ter a habilidade de usá-lo. Mesmo sendo indissociável, tanto a alfabetização quanto o letramento exige do docente uns trabalhos planejados, coerentes, criativos e um ambiente que propicie a aprendizagem de maneira significativa.

Cabe ao docente desenvolver práticas de leitura que envolva materiais que fazem parte do cotidiano das crianças, sem é claro, deixar de oferecer-lhe outros materiais de qualidade com os quais podemos contar em nossa sociedade.

Assim, conclui-se que o trabalho docente no processo de aquisição da leitura e da escrita é primordial, pois como mediador, o docente deve estar preparado, com formação adequada, buscar sempre refletir sua prática, inovar em metodologias e não esquecer que uma sala de aula será sempre heterogênea (KLEIMAN, 2007, p.3).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O local e os participantes da pesquisa

A pesquisa foi realizada professores e alunos do 5º ano do ensino fundamental em uma escola municipal da cidade de Naviraí, tendo como participantes três professoras e seus respectivos alunos.

A metodologia da pesquisa

Para a realização deste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva visando verificar quais são as dificuldades encontradas por alunos do 5º ano do ensino fundamental quanto à leitura e à interpretação de textos.

A opção por fazer uma pesquisa qualitativa, surgiu ao ver que a pesquisa qualitativa é aquela que busca entender o fenômeno pesquisado a fundo e trabalha com descrições dos dados.

Para Neves (1996), a pesquisa qualitativa é essencialmente aquela que busca entender um fenômeno específico em profundidade e trabalham com descrições,

comparações e interpretações dos dados coletados. A expressão “pesquisa qualitativa” compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados.

De acordo com André (2007), nos anos 80 a abordagem qualitativa tornou-se muito popular entre os pesquisadores da área educacional, e foi nesse período que surgiu um grande número de publicações que tratavam das questões associadas tanto aos seus fundamentos teóricos quanto aos procedimentos metodológicos.

Durante a pesquisa foram usados os seguintes instrumentos de coleta de dados: observação, entrevista e questionário semiestruturados.

A **observação** teve como objetivo conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela professora junto aos alunos do 5º ano. As observações podem ser registradas de várias formas, mas neste trabalho optei pelo registro escrito, ou seja, um diário de bordo que segundo Ludke e André (1986, p.32), é a forma mais frequentemente utilizada nos estudos de observação.

Nas palavras de Ludke e André, a observação pode ser considerada como:

A observação, usada como o principal método de investigação ou associada a outras técnicas de coleta de dados, possibilita um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado. A observação direta permite também que o observador chegue mais perto da perspectiva de sujeito, um importante alvo nas abordagens qualitativas. (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 26).

Já na entrevista segundo Alves-Mazotti; Gewandsznajder (1998, p. 168) observa que a entrevista semi-estruturada aborda temas complexos que arduamente poderiam ser investigados adequadamente por meio dos questionários, explorando-os profundamente. “A entrevista pode ser a principal técnica de coleta de dados”.

Também foi elaborado um **questionário** semiestruturado, contendo dez questões. Para Lima (2004, p.52), o questionário “[...] é um resultado da formulação e da aplicação de uma série ordenada de questões. Essas questões devem necessariamente, serem respondidas por escrito na ausência do pesquisador”. Os questionários aplicados durante a realização da pesquisa e as entrevistas feitas com as professoras serviram de base para a construção deste trabalho.

Na primeira etapa foi desenvolvida uma entrevista com duas professoras regentes, com nove perguntas, envolvendo os seguintes aspectos; a concepção que ambas tinham sobre alfabetização, letramento e leitura, como relacionavam o trabalho com a leitura e os livros e se meramente diante desse trabalho realizado por elas se

formavam leitores, sobre as condições das dificuldades dos alunos em relação à leitura e diante das dificuldades o que elas fariam para amenizar as dificuldades. As entrevistas foram gravadas e depois transcritas.

Na segunda etapa realizou-se a observação na sala de aula do 5º ano do ensino fundamental com 22 alunos, em cinco dias de observação, com o objetivo de identificar as metodologias utilizadas em sala de aula e como se dá o incentivo à leitura. Nessa etapa ocorreu a aplicação do questionário para os alunos, contendo questões objetivas relacionadas à leitura para que diante das respostas fosse possível identificar quais os conhecimentos que esses alunos apresentam em relação à leitura, aos livros, se há atividades de leitura e se o professor trabalha esses conteúdos em sala de aula, com relação à família, se há incentivo e participação dos pais, na leitura diária do filho e quais livros ou materiais estão disponíveis para que o aluno tenha acesso à leitura em casa.

Na terceira etapa houve a organização dos dados para a redação do artigo científico que servirá como Trabalho de Conclusão de Curso de Pedagogia da UFMS/CPNV.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Descrição dos participantes da pesquisa

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede municipal do município de Naviraí – MS. A escola localiza-se em um bairro de classe baixa que atende alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, sendo que está dividida em 18 salas de aula, das quais uma é utilizada para sala de leitura. Os participantes da pesquisa são duas professoras do quinto ano ensino fundamental, do sexo feminino com idade entre 35 a 45 anos, tendo formação acadêmica em Pedagogia, Letras e Normal Superior com 15 e 20 anos de atuação na área da educação.

Opiniões das professoras participantes do estudo

De acordo com os relatos das professoras, **a concepção de alfabetização e letramento** aparece da seguinte forma: “a concepção de alfabetização é que as crianças estão sendo alfabetizada, mas letramento não está caminhando junto, a

gente vê que a criança lê, mas não interpreta o que lê” (P1)¹. “bom, alfabetização na minha concepção é a parte fundamental para o desenvolvimento todo, trajetória da educação se a criança é bem alfabetizada, ela consegue ser bom aluno em toda vida escolar” (P2). Quanto à **leitura** “a leitura é a matéria-prima da escrita” (P1). “A leitura é fundamental pra tudo, o aluno que lê bem ele interpreta bem” (P2).

Diante das repostas analisada pode-se perceber a importância do aluno ter contato com leitura nos primeiros anos de alfabetização e que nunca pare ou estacione no tempo que ao passar dos anos vai despertando no aluno a curiosidade em ler e interpretar os textos, pois é lendo que se aprende a ler. Por isso aprender a ler não é uma atividade natural para qual o aluno se capacita sozinho, o mediador mais importante é o professor em desenvolver no aluno o gosto pela leitura, para que haja êxito na formação do aluno, uma leitura estimulante, reflexiva, diversificada, crítica, ensinando os alunos a usarem a leitura para viverem melhor. (Vieira *et al*, 2007, p. 26).

Ao serem perguntadas quanto ao desenvolvimento do trabalho com a leitura e os livros, as professoras relataram o seguinte:

A gente tenta envolver de todas as formas, tem sempre projetos de leitura na sala de aula de forma que o aluno vem a gostar de ler, tenho também muitas fichas de leituras com textos informativos gostosos de ler para estar chamando a atenção do aluno para despertar a leitura porque a leitura é um processo contínuo (P1);

Tenho projetos de leitura: determino uma aula por semana para a leitura, então todos irão ler naquele momento não só aquele que terminou a atividade, mas todos, é o momento da leitura. Tem um caderno que eles levam todo final de semana e o livro pra lerem, tem também a ficha de leitura que eles tem que preencher para estimular mais ainda, então eu peço para que eles ilustrem a parte que mais gostaram do texto, e assim procuro estimular. Sempre levo os gibis também para que aqueles que forem terminando as atividades do cotidiano estejam sempre em contato com a leitura que isso é muito importante (P2).

No que se refere ao desenvolvimento do hábito pela leitura em sala de aula, as professoras relataram que “tem que ser um processo contínuo desde o primeiro ao segundo ano e vir passando, e de repente fica perdido no caminho então não adianta eu propor uma leitura somente no quinto ano que eu não vou conseguir formar leitores simplesmente em um ano” (P1); “fundamental sem a leitura a gente vê que hoje em

¹ As duas professoras entrevistadas são chamadas aqui de P1 e P2.

dia as coisas estão ficando cada vez mais difícil o mundo muito mais competitivo, a leitura é base de tudo, a pessoa que lê muito ela tem uma gama de informações e isso vai ajudar no desempenho depois na função profissional que ela queira exercer, independente de ser na educação ou qualquer outra área que ela queira para sua vida” (P2).

Percebe-se que há, por parte das professoras, um envolvimento com a leitura na sala de aula, pois procuram estimular seus alunos com projetos que visem despertar o interesse deles pela leitura. Desse modo, Lajolo (1994, p. 121) explica que,

um professor precisa gostar de ler, precisa ler muito, precisa envolver-se com o que lê”. Assim, percebe-se que a partir das ações e o discurso que o professor tem em sala de aula o aluno passa a ter o gosto pela leitura modificando e melhorando sua competência leitora. A partir deste momento a apresentação de textos ao aluno se torna algo mágico, ou seja, muitas vezes fantástico interessante e prazeroso. Neste momento, o professor é o responsável, o mediador e principalmente, orientador no processo do gosto da leitura pelos alunos.

Segundo as professoras, ainda é preciso promover outras atividades a fim de despertar o interesse pela leitura,

Faz necessário a gente mudar o processo de como está oferecendo a leitura, trabalhar mais em conjunto professor de primeiro, segundo e terceiro ano, mudaria tudo porque o aluno que não está lendo até hoje no terceiro ou quarto ano, então o que posso fazer para esse aluno ler, porque o aluno chegar no quinto ano e ter uma dificuldade imensa na leitura é muito preocupante (P1).

Bom, na realidade são vários fatores que envolvem essa mudança, a primeira coisa é a mudança cultural, que as famílias sintam realmente necessidade que ele precisa ler, que ele ter um entendimento a nível de mundo[...], muda como a gente fica meio amarrado com as mãos atadas diante de todo um sistema que já traz problemas que já vem de longa data. É complicado, mas acho que nosso trabalho enquanto educador é sempre estar estimulando a criança em sala de aula e mostrando o quanto é importante ler para que eles possam no futuro serem bons leitores e terem a capacidade de interpretar (P2).

Pode-se notar que a leitura é um processo contínuo que deve começar desde cedo. Juntamente com a família, o professor pode trabalhar com a leitura desde a educação infantil, para que a criança tenha contato com os livros desde cedo. Dessa forma, fica bem mais fácil adquirir o hábito pela leitura. Porém, cabe ao professor

fazer um diagnóstico de seus alunos para perceber que tipos de leitura preferem, envolvendo sempre a família para que possa incentivar a criança a ler.

Concordando com esta ideia, Vieira *et al* (2007, p. 157) afirma que

para que os alunos se tornem leitores, efetivamente, e para que a leitura seja uma prática social em suas vidas, é preciso que ela comece a se tornar uma prática relacionada a esta dimensão também na escola porque, para muitos alunos, a escola é o ambiente em que eles mais terão contato com materiais e ambientes de leitura.

As professoras entrevistadas apontaram algumas dificuldades dos alunos com relação à leitura: “percebo que os alunos chegam no 5º ano com uma defasagem muito grande na leitura e na escrita é como tivesse pulado alguma uma etapa, deixado de aprender muitas coisas e quando chega no 5º ano eu tenho que ter uma preocupação muito grande em estar ensinando o aluno a lê ensinando ele a interpretar” (P1); “Essa geração tem muita dificuldade em ler e escrever não é só no público ou no particular no caso tem muita tecnologia então as crianças escrevem pouco, precisam ser mais estimuladas para que escrevam mais e com isso tem muita dificuldade” (P2).

O que se percebe nas falas das professoras é o fato de que a dificuldade ou o desinteresse pela leitura já vem bem antes, se o aluno não tem incentivo em casa chega na escola não se interessando muito pela leitura. Neste caso, entra o papel do professor em estimular, mostrar diferentes formas de leitura para que seu aluno goste de ler e que possa compreender o que está lendo. Com relação a isso, Zoega (1990 p. 98), afirma que na aprendizagem o alfabetizando consegue avançar através dos textos diversificados que irão proporcionar, “se o professor sonda, acompanha, propõe diversificados textos para o aluno ir ampliando seus horizontes de expectativas não só antes conteúdos, temas conceitos ou histórias, veriam diversas maneiras de se interpretar ou captar o mundo pelas palavras”.

Quanto à questão de amenizar algumas das dificuldades relacionadas com a leitura, as professoras relatam que

tento fazer uma avaliação diagnóstica a partir daí vejo a dificuldade de cada aluno, busco rapidamente uma recuperação paralela para esse aluno volto no conteúdo que ele tem mais dificuldade trabalho leitura com as fichas de leitura, ensino o aluno a ler, a interpretar e assim levo meu conteúdo, dando uma atenção especial voltada somente para o aluno com dificuldades porque os demais acompanham. Então, tenho cadernos com as atividades à parte onde faço uma recuperação paralela e de uma maneira diferente das do conteúdo (P1).

gosto de trabalhar muito com trabalhos, eles fazem bastante trabalho valendo nota para estimular porque sabemos que tem que ser assim senão eles não fazem, e através desse trabalho vou juntando várias notas para que quando chegue o término do bimestre com a prova bimestral que é mais pesada fique com média boa (P2).

Diante das dificuldades encontradas nos alunos as professoras tentam trabalhar de todas as formas para poder obter algum resultado fazendo uma avaliação diagnóstica, procurando descobrir onde se encontra a dificuldade do aluno, buscando uma recuperação paralela para que esse aluno consiga obter resultado e trabalhando com o conteúdo diversificado para estimular o gosto e o prazer desse aluno em ler.

Há um equívoco em pensar que a leitura acontece apenas na disciplina de Língua Portuguesa, pois os professores de outras disciplinas acabam se esquecendo de que é necessário que o aluno saiba ler uma questão de matemática, uma legenda de um mapa de geografia, uma fotografia no curso de história, portanto, em todas as disciplinas (AQUINO, 2010). A leitura esta em toda parte dentro ou fora da escola e intervêm em todas as disciplinas, e os professores certamente têm que trabalhar em conjunto mesmo não sendo da sua área para que haja o progresso no aluno.

A opinião de alunos

As opiniões dos alunos foram coletadas concomitantemente com as observações realizadas no período do dia 20 aos 24 do mês de maio, no qual foram observadas as disciplinas de Língua Portuguesa e Produção Interativa, sendo cada aula ministrada com 50 minutos de duração. Foram observadas três aulas de Língua Portuguesa e uma aula de Produção Interativa. A sala conta com 22 alunos, do 5º ano fundamental período vespertino, com idade entre 09 a 12 anos.

Houve observações e co-participação nas atividades, auxiliando as professoras na sala de aula. Dentre essas atividades foi solicitado pela professora da disciplina de Produção Interativa para que “tomasse a leitura” dos alunos. Após a leitura foram apontados os pontos positivos e negativos com relação à leitura.

A leitura aconteceu de forma individual. Cada aluno lia um texto e percebeu-se com isso que, alguns apresentavam certas dificuldade em ler, erros na pronúncia, entonação quanto à pontuação das frases, mas houve também aqueles que leram com facilidade.

No dia da aplicação do questionário havia somente 15 alunos, por motivo de chuva. Dentre os 15 alunos que responderam ao questionário foram selecionados 10. Depois de ter as respostas em mãos foram selecionados aqueles alunos que obtiveram um maior desempenho na leitura.

O quadro 1 está direcionado ao interesse do aluno pela leitura, a fim de verificar o que mais gosta de ler, que lugar faz a leitura e, se é em sala de aula e se a professora aplica atividades envolvendo a leitura.

Quadro 1: O interesse de leitura

Identificação	Você gosta de ler?	Que tipo de livro mais gosta?	Em quais momentos ou lugares você mais lê?	Quais atividades de leitura aplicadas pela professora, em sala, você mais gosta?
A1	Sim	Poemas e Receita	Em casa	História
A2	Sim	Gibis e Poemas	Em casa	Português e Matemática
A3	Sim	Gibis	Em casa	Texto
A4	Sim	Gibis	Na sala de aula	Continhas de matemática
A5	Sim	Gibis	Na sala de aula	Matemática e Português
A6	Não	Gibis	Em casa	Textos
A7	Sim	Gibis	Outros lugares	As matérias
A8	Sim	Livros de Poema	Outros lugares	Historias em quadrinhos
A9	Sim	Livros de Poema	Na biblioteca da escola	Matemática
A10	Sim	Gibis	Na biblioteca da escolar	Textos

De acordo com os dados apresentados no quadro 1, a maioria dos alunos gosta de ler. Somente um respondeu que não gosta de ler. Sete alunos responderam que o livro que mais gostam de ler é o gibi, três gostam de poemas. Quatro alunos fazem a leitura em casa, dois na sala de aula, dois na biblioteca e os outros dois em outros lugares não especificados.

Dentre as atividades aplicadas pela professora em sala, que os alunos mais gostam, um aluno respondeu que gosta mais da aula de História, dois alunos de Português e Matemática, três responderam que gostam dos textos, dois alunos

somente da aula de Matemática, um aluno que mais gosta é das Histórias em Quadrinhos e por último um aluno respondeu que gosta das “matérias”.

O quadro 2 tem como foco, o acesso à leitura, se esse aluno conhece ou acessa *sites* de leitura na internet, como é a leitura com relação a família, se os pais incentivam ou até mesmo se lêem para seu filho e qual o tipo de livro que tem em casa.

Quadro 2: O acesso à leitura

Identificação	Você conhece sites ou livrinhos na internet?	Em casa, como é a leitura? Seus pais leem para você?	Quais livros ou textos você tem em casa?
A1	Aprender e aprender sempre	Bem, sim	Poemas, receitas e gibis
A2	Branca de neve e os sete anões	Sim, de ler a bíblia	Bíblia e textos de desenho
A3	Sim	Minha mãe não lê para mim	Bíblia
A4	Jogos	Não	Livro de desenhos
A5	Facebook	Chata, sim	Livro de Português
A6	Sim	Muito bem, não	Bíblia e livros da escola
A7	Facebook	Não	Gibis
A8	Sim	Bem, sim	Livrinhos
A9	Sim	Sim	Sim
A10	Sim, aprender e ler	Não, porque não tem livro	Nada

O quadro 2 mostra que sete alunos têm acesso a *sites* de leitura, apenas um a *site* de jogos e dois a redes sociais. Em relação à leitura em casa e se os pais estão lendo para eles, responderam da seguinte forma: dois alunos dizem que a leitura em casa é boa e que os pais leem para eles, dois responderam que somente os pais leem e um respondeu que a leitura em casa é “muito bem”, mas os pais não leem com ele.

Um aluno apontou que a leitura em casa é chata e que os pais leem; dois responderam que não há leitura em casa e nem que os pais leem; um aluno disse que a mãe não lê para ele e um aluno responde que não tem leitura em casa porque não tem livro. Por final, foi perguntado aos alunos quais livros ou textos que tem em casa as respostas foram: um aluno tem livro de poema, receitas e gibis; um somente a Bíblia; um a Bíblia e textos de desenhos; um, a Bíblia e os livros da escola; um,

somente livro de desenho; um, o livro de português ou seja o livro da escola; um, gibis e dois alunos dizem que têm livros, mas não especificaram nenhum; um respondeu que não tem livro em casa.

Dentre as respostas dadas pelos alunos fica claro que há acesso quanto à leitura seja em *sites* ou em livros. A maioria lê de alguma forma em casa, com ou sem os pais, mas percebe-se que é uma leitura pobre, quase não há incentivos por parte dos pais, talvez por serem de famílias de baixa renda, enquanto que, se ter que adquirir um livro ou revista para ler se torna algo de luxo para muitos deles. Mas, para isso existe a biblioteca escolar a fim de atender às necessidades do aluno quanto ao acesso à leitura, para não haver desculpas de que o aluno não tem leitura fluente porque não há livros em casa, claro que entra também o interesse do aluno e o incentivo dos professores e pais (VIEIRA *et al*, 2007).

Para Vieira *et al* (2007, p. 22), “a leitura e o acesso aos livros se dão por intermédio de outro leitor, ou de leitores, que compartilham com a criança uma experiência vivida, uma história lida e apreciada”. Por isso é de grande desempenho a função do professor apresentar os livros aos alunos, estimulando sempre a leitura por meio das bibliotecas.

As observações em sala de aula

As observações se deram nos dias 20 a 24 do mês de maio de 2013, com aulas de Língua Portuguesa e Produção Interativa, com a duração de 50 minutos cada aula, com o objetivo de verificar quais são as dificuldades encontradas pelos alunos em ler e interpretar os textos e identificar se as dificuldades estão na aprendizagem dos alunos ou na metodologia utilizada pelos professores.

Quadro 3: As observações das aulas de Língua Portuguesa e Produção Interativa

As ações	1º dia	2º dia	3º dia
Apresentação dos conteúdos	Língua Portuguesa, texto por que as aranhas fazem teias, com interpretação do texto	De Produção Interativa com texto sobre o IDEB	Aula de Língua Portuguesa estudo dirigido
Metodologia	Atividade na folha de sulfite com estudo dirigido com explicação pela professora, lousa e livros	Leitura com produção do texto IDEB	Leitura do texto A cigarra e as formigas com interpretação e pontuação

Organização dos alunos	Todos enfileirados um atrás do outro	Se agrupam de dois ou mais sem muita atenção	Todos enfileirados um atrás do outro
Mediação do professor com relação às dúvidas dos alunos	Tirando as dúvidas dos alunos e por fim faz a correção na lousa com a turma	Explica sobre o texto dado para que eles façam a reprodução do texto	A professora leu o texto em voz alta fazendo correções da interpretação do texto
Fontes de leitura utilizadas durante a aula	Um texto informativo a professora faz a leitura do texto em voz alta	Texto do IDEB	Texto uma fábula
Interesse dos alunos pela aula e pela execução das atividades	Todos leem o texto em silêncio e individual tentando responder	Não há muito interesse dos alunos pela aula	Todos fazem a leitura do texto em silêncio e cada um tentando fazer a interpretação
Aproveitamento da aula	Com bastante leitura do texto dirigido	Aula de PI não tem muito aproveitamento da parte dos alunos	Leitura e interpretação de texto

Durante as observações foram observados vários aspectos relacionados ao trabalho das professoras voltados para a leitura e produção de textos, não somente na disciplina de Língua Portuguesa e Produção Interativa, mas as outras disciplinas como aula de Ciências, Geografia, História e aula de PROERD (Programa Educacional Resistência às Drogas), no qual foram assistidas e observadas as aulas conforme o horário da professora em sala de aula.

Dentre esses aspectos serão analisados conjuntamente: a) apresentação dos conteúdos e fontes de leitura utilizadas durante a aula; b) a metodologia e organização dos alunos; c) a mediação do professor com relação às dúvidas dos alunos; d) o interesse dos alunos pela aula e pela execução das atividades e o aproveitamento da aula.

O primeiro aspecto a ser analisado refere-se à apresentação dos conteúdos e fontes de leitura durante a aula, no qual foi na disciplina de Língua Portuguesa, a professora fez uso de um texto redigido do livro didático com tema. “Por que as aranhas fazem teias?”. Nesta aula, os alunos fizeram a leitura e a interpretação do texto. Já na disciplina de Produção Interativa a professora utilizou um texto que falava sobre o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).

O segundo aspecto refere-se à metodologia utilizada pela professora em sala de aula e à organização dos alunos. Na disciplina de Língua Portuguesa a professora utilizou um texto na folha de sulfite em que o aluno tinha que ler fazendo a

interpretação, na organização dos alunos referente à aula de Português. Todos se encontravam enfileirados um atrás do outro sempre em silêncio, cada um fazendo sua atividade. Na aula de Produção Interativa foi dado um texto na lousa, para que os alunos fizessem uma reprodução diante do mesmo, os alunos se agrupam em pequenos grupos, não tendo muita atenção pela aula.

O terceiro aspecto refere-se à mediação do professor com relação às dúvidas dos alunos, na disciplina de Língua Portuguesa a professora fez a leitura do texto em voz alta, tirando as dúvidas e por fim a correção na lousa. Na aula de Produção Interativa a professora explicou o texto na lousa para que eles fizessem a reprodução do mesmo.

O quarto aspecto refere-se ao interesse dos alunos pela aula, a execução das atividades e o aproveitamento da aula. Na disciplina de Língua Portuguesa, todos fizeram a leitura do texto, em silêncio e individualmente. A professora obteve um bom aproveitamento da aula, pois os alunos realizaram as atividades aplicadas. Na aula de Produção Interativa não houve muito interesse dos alunos pela execução da aula e com isso os alunos não tiveram um bom aproveitamento da aula.

Diante das observações realizadas, pode-se dizer que a professora trabalhou a leitura e a interpretação de textos em sala de aula, mas este trabalho ainda é insuficiente para que se forme um bom leitor capaz de ler e compreender o que está lendo. Percebeu-se uma escassez de materiais referentes à leitura, tais como jornais, panfletos, notícias da mídia e internet como livros e textos digitais de forma que os alunos pudessem ler e interpretar textos de fontes variadas.

Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997, p.41,42)

se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes textos, é preciso organizar o trabalho educativo para que aprendam isso na escola, principalmente quando os alunos não têm contato com bons materiais de leituras e com adultos leitores. Essa pode ser a única oportunidade desses alunos interagirem com os textos do mundo. Eis a primeira e talvez a mais importante estratégia didática para a prática de leitura o trabalho com a diversidade textual. Sem ela pode-se até ensinar a ler, mas certamente não se formarão leitores competentes.

O professor pode e deve fazer de sua aula leituras de todas as formas principalmente porque hoje há um enorme leque de fontes de leitura, fazendo com que seu aluno pesquise e possa interagir com os outros despertando a curiosidade

em ler, pois é através da mesma que se tem bons conhecimentos e interação com o mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do trabalho realizado foi possível notar que para se ter um bom leitor, ou seja, que o aluno tome gosto pela leitura, existe um trabalho muito árduo do professor, principalmente por quase não há o incentivo da família neste aspecto. Por isso, o professor necessita trabalhar formas diferenciadas para chamar a atenção do aluno.

Os aspectos que mais chamaram a atenção durante o desenvolvimento do estudo foram: a metodologia utilizada pelos professores, à falta de materiais diversificados para se trabalhar a leitura, a relação escola/família e a leitura dos alunos e a disciplina de Produção Interativa.

Com relação à metodologia utilizada em sala de aula durante a observação da pesquisa percebeu-se que ainda é insuficiente o trabalho com a leitura, onde a maioria dos professores fica somente no livro didático muito rotineiro, acima de tudo é fundamental ressaltar a importância de se trabalhar a leitura com materiais diversificados, que o professor possa buscar novas alternativas de melhorias, trabalhando com texto que a mídia e o mundo oferecem.

Relação do trabalho da leitura com a família, quase não há incentivo em relação aos pais não se tem boa leitura em casa, talvez pela falta da existência de livros ou materiais cujos pais possam interagir com seu filho, outra questão importante o uso da biblioteca na escola em que os alunos frequentam somente uma vez por semana durante 50 minutos de aula, muito pouco para que se possa criar um hábito de leitura.

A disciplina de Produção Interativa tendo como objetivo propiciar a leitura, interpretação e produção de textos, se tornando uma oportunidade para o professor possa trabalhar com vários gêneros textuais, o que se pode observar na prática em sala de aula são textos muito fora da realidade e interesse do aluno, ao invés de ser algo que lhe chame atenção textos em que o aluno possa fazer uma grande reprodução e ter conhecimento.

Para que a escola contribua para a formação de leitores deve adotar uma metodologia mais ampla direcionada para a leitura e interpretação dos textos em que o aluno leia e possa compreender o que leu, a forma como a leitura é exercida em

sala de aula tem a tornada desinteressante e desmotivadora para alguns alunos, diante disso são de suma importância que o professor busque novas alternativas para desenvolver o hábito pela leitura em seus alunos, com novos materiais e dinâmicas diferenciadas.

A partir dos resultados do presente estudo fica claro que o professor instiga seu aluno a ler, mas que ainda tem muito a fazer para que o mesmo se torne um bom leitor para isso é indispensável que o professor tenha uma reflexão crítica sobre sua prática em sala de aula, adquirindo novas estratégias de ensino para que se possa obter grande desenvolvimento em seu aluno. Diante disso, espera-se que esta pesquisa possa contribuir aos professores uma gama de informações de melhorias para se trabalhar em sala de aula levando seu aluno a ler e interpretar os textos que o mundo lhes oferece.

REFERÊNCIAS

ALVES-MAZZOTI, A. J; GEWANDSZNAJDER, F. O Método nas Ciências Naturais e Sociais: Pesquisa Quantitativa e Qualitativa. 2. Ed. Pioneira: 1998.

ANDRÉ, M. E. D. A. **Etnografia da prática escolar**. Campinas SP: Papyrus, 13 edição-2007.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos de ensino fundamental: Língua Portuguesa. Brasília: MEC/SEF, 1997.

CAGLIARI, L. C. Alfabetização & Linguística. São Paulo: Scipione, 2009.

ESAP. Instituto de Estudos Avançados e Pós-Graduação. Vale do Ivaí, 2012.

KLEIMAN, A. **Oficina de leitura: teoria e prática**. 8. Ed. São Paulo: Pontes, 2001.

KRIEGL, M. L. S. **Leitura: um desafio sempre atual**. Revista PEC, Curitiba, v. 2, n. 1, p. 1-12, jul. 2001- jul. 2002.

LIMA, M. C. **Monografia: a engenharia da produção acadêmica**. São Paulo: Saraiva, 2004.

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em Educação: Abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

LEITURA: O Mundo Além das Palavras/ Instituto RPC. Curitiba, 2010.

NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa- características, usos e possibilidades. Disponível em: <http://www.>

ORLANDI, E. P. (et al). **Discurso e leitura**. São Paulo, Editora da Unicamp, 1983.

PRÓ LETRAMENTO. Brasília, 2008.

Revista Olhar Científico – Faculdades Associadas de Ariquemes – V.01, n2, Agosto.Dez.2010.

SILVA, M. A. S. S; ESPINOSA, R. C. M. **A Leitura e a Escrita numa abordagem interacionista: uma experiência em sala de aula**. Revista da ANDE. São Paulo, Ano 9, n. 15, p.17- 24, 1990.

SOARES, M. B. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte, Autêntica, 1998.

_____. O que é letramento. Diário na Escola Santo André. Diário do Grande ABC, 2003, p. 3.